

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva

2020: ano que vai entrar para a história por muitos motivos. O principal deles, sem nenhuma dúvida, envolve a instauração da Pandemia Covid-19. Este evento mudou em muitos aspectos a história da humanidade. Trouxe muito sofrimento e também muitas transformações. Este número temático é inspirado na realidade em que estamos imersos e tem como objetivo auxiliar nossa classe no processo de busca de superação das dificuldades trazidas por este período de isolamento social.

O isolamento social se fez necessário como forma de contenção do avanço da Pandemia. Esta medida evitou uma situação de sobrecarga em nosso sistema de saúde, o que teria aumentado dramaticamente o número de mortos em nosso país. Porém, a situação de isolamento, somada ao medo gerado pelas notícias de falecimento, pelos números de infectados e mortos alardeados diariamente através dos meios de comunicação, pela insegurança em relação aos desdobramentos econômicos desta situação criaram uma realidade de terror para muitos. Tivemos um contexto de tensão social e de inseguranças que envolvia incertezas em relação ao futuro, solidão, falta de controle. Um contexto perfeito para o desenvolvimento de diversas dificuldades de ordem emocional.

O psicólogo se tornou um personagem de muita importância dentro desta realidade. O equilíbrio emocional diante dos desafios experimentados pela humanidade não seria uma tarefa trivial. Observamos que muitos psicólogos se organizaram e passaram a oferecer até gratuitamente suporte emocional.

No IGT, a partir de um movimento de encontro entre alunos e ex-alunos do instituto, buscamos desenvolver uma prática de acolhimento social baseada em grupos abertos que nos trouxe um retorno muito interessante. Este trabalho pode ser melhor conhecido através do artigo “IGT NA PANDEMIA DA COVID-19: APOIO PSICOLÓGICO ON-LINE EM GRUPOS ABERTOS” publicado neste número de nossa revista.

Esta iniciativa culminou na criação de um grupo de pesquisa sobre o trabalho com grupos temáticos abertos realizados através de recursos tecnológicos de informação e comunicação (TICs). Buscamos abranger inicialmente em nossos estudos temas como luto, questões ligadas a trabalho e relações violentas.

Outra prática que buscamos desenvolver foi a realização de uma sequência de lives que tiveram como objetivo compartilhar com nossa comunidade um pouco do que temos construído nos grupos de pesquisa ligados a psicologia e virtualidade que já temos desenvolvido no IGT há alguns anos. Cabe lembrar

que nossa tese de doutorado que neste período estamos terminando de confeccionar está ligada ao estudo do processo de apropriação dos meios virtuais por parte da psicologia.

Da mesma forma que no IGT experimentamos um período de restrições e de transformações, que foram muito além dos trabalhos que citamos acima, temos certeza que o mesmo se deu de forma abrangente no campo da psicologia quase que de forma geral. Com este número temático estamos criando um espaço de troca para facilitar a assimilação, por parte dos psicólogos, em especial por parte dos Gestalt-Terapeutas, em relação às novas possibilidades geradas a partir do enfrentamento dos desafios da Pandemia Covid-19. Esperamos que os leitores possam tirar um grande proveito do contato com mais essa publicação.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Doutorando (HCTE - UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ., Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e Sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Marcelo Pinheiro da Silva
Endereço eletrônico: marcelo@igt.psc.br

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Endereço eletrônico: igtrede@igt.psc.br